

LISBOA, SÃO PAULO: CARTOGRAFIAS SENSÍVEIS E MODERNIDADE NO CINEMA

FONTENELLE, Romullo Baratto

Doutor pela FAU USP

romullobaratto@gmail.com

RESUMO.

O artigo propõe uma análise comparativa entre *Os Verdes Anos* (1963), de Paulo Rocha, e *São Paulo, Sociedade Anônima* (1965), de Luís Sérgio Person, destacando o papel central da arquitetura e do espaço urbano na construção das narrativas fílmicas. Com base em autores como Giuliana Bruno, Jean-Claude Bernardet e Ignasi de Solà-Morales, parte-se da premissa de que a arquitetura transcende a função de cenário para atuar como agente narrativo, revelando como as paisagens de Lisboa e São Paulo moldam as trajetórias dos protagonistas e refletem as tensões entre modernidade e experiência humana.

Em *Os Verdes Anos*, Lisboa é apresentada por planos que transitam do bucólico ao urbano, refletindo o estranhamento do jovem migrante diante de uma cidade em expansão, marcada pelo choque entre ruralidade e modernização. Júlio chega à capital pela estação ferroviária e vive o desajuste e a nostalgia de quem é lançado à metrópole. O bairro liminar entre campo e cidade onde se instala reflete seu desenraizamento.

Em *São Paulo, Sociedade Anônima*, a metrópole industrial surge como território fragmentado, atravessado pelo rodoviarismo e pela lógica do capital. Carlos vive entre relações afetivas superficiais e a busca de ascensão social, num cotidiano pautado pela alienação e pela repetição. O filme emprega uma montagem não linear, associada à esquizofrenia narrativa, em que tempos distintos se confundem num eterno presente caótico.

Em ambas as obras, a cidade atua como personagem ativa e, por vezes, opressora. Enquanto Carlos tenta recomeçar por meio da fuga, Júlio é tragado pelo destino trágico. A arquitetura emerge como espelho e catalisador das trajetórias individuais, condensando no espaço físico as dinâmicas de poder, as angústias pessoais e as ambiguidades da experiência coletiva das cidades.

Palavras-chave: Psicogeografia, Cinema Moderno, Personagem Urbano, Terrain Vague.

Distantes poucos anos e um oceano, *Os Verdes Anos* (1963), de Paulo Rocha, e *São Paulo, Sociedade Anônima* (1965), de Luís Sérgio Person, são filmes fundamentais na filmografia portuguesa e brasileira que lidam com questões específicas de seus contextos a partir de abordagens narrativas que se cruzam. O primeiro inaugura o chamado *novo cinema* português, ao passo que o segundo se apresenta como um filme entre momentos, cujas questões não se enquadram muito bem no *cinema novo* brasileiro, tampouco no grupo de filmes incluídos no chamado *cinema marginal*.¹

Concentraremos nossa atenção nos aspectos urbanos e espaciais dos filmes, buscando identificar pontos de contato e tensionamentos. A partir da análise dos temas e da abordagem empregada por cada realizador, buscamos revelar uma espécie de geografia sensível de Lisboa e São Paulo através da experiência das personagens principais em seus respectivos contextos.

Os Verdes Anos narra a chegada de Júlio, jovem do norte de Portugal, a Lisboa, onde, a convite de seu tio, passa a trabalhar como sapateiro. Sua chegada pela Estação de Santa Apolónia, arquétipo cinematográfico da “geografia da passagem”², marca o início de um processo de estranhamento em uma cidade que se expandia entre o urbano e o rural. A tensão entre campo e cidade estrutura o filme, refletida tanto nas paisagens quanto no desajuste de Júlio, instalado em um bairro precário na fronteira entre os dois mundos. O automóvel surge como símbolo emergente da modernidade, enquanto a vida do protagonista revela o drama do êxodo e da migração, tema recorrente também no cinema brasileiro. Nesse contexto, Júlio se apaixona por Ilda, empregada doméstica de origem rural, mas integrada à vida urbana, configurando um romance breve que sintetiza a transitoriedade da experiência migrante.

São Paulo S.A., por sua vez, acompanha a trajetória de Carlos, um jovem de classe média baixa que busca ascensão social em meio ao processo de industrialização de São Paulo. Formado em desenho industrial, consegue emprego na Volkswagen como inspetor de produção, num período em que a indústria automobilística transformava radicalmente a economia e o espaço urbano da capital. Ao longo de cinco anos, a narrativa acompanha seus relacionamentos com três mulheres: Ana, personagem ligada à juventude e à futilidade; Hilda, intensa e angustiada, que acaba se suicidando; e Luciana, conservadora, de classe média, com quem Carlos se casa e tem um filho, simbolizando sua adesão às convenções sociais. Outro personagem central é Arturo, imigrante italiano que, com métodos corruptos e exploração da mão de obra, ascende como empresário de autopeças. Ambicioso e desonesto, encarna o espírito do milagre econômico brasileiro.

O filme revela uma cidade em expansão rodoviarista, marcada por automóveis, avenidas e indústrias que empurram seus limites para além do centro. Um território em trânsito, movediço, que surge em decorrência direta da indústria automobilística controlada pela classe dominante. Nesse cenário, Carlos epitomiza uma classe média ascendente “visceralmente vinculada à grande burguesia”³. Sua apatia, falta de perspectiva, e incapacidade de decidir seu destino configuram a “não-escolha” de uma geração, representando a alienação e o vazio existencial de sujeitos aprisionados pelas forças da modernização acelerada.⁴

Tanto Júlio quanto Carlos vivem o desajuste diante da vida urbana. O primeiro, vindo do campo, sente-se deslocado em Lisboa, hostilizado por um “novo-riquismo sem escrúpulos”⁵ e tomado pela nostalgia da terra

natal. Essa saudade se expressa em pequenos gestos, como a cena em que transforma uma batata em boneca para crianças — uma “sabedoria inútil” do campo que persiste em meio à modernização.⁶ A condição migrante de Júlio revela o fluxo e o desenraizamento que marcam a experiência do êxodo. Nesse cenário, Hilda surge como porto seguro: ao contrário dele, representa a vida urbana e o consumo emergente, funcionando como mediadora entre o protagonista e a cidade.⁷ Júlio projeta nela a ideia de lar e proteção que não encontra. O ponto de ruptura ocorre quando, após ter o pedido de casamento recusado, mata a jovem com a mesma faca usada para esculpir a batata. Incapaz de lidar com a frustração, elimina a figura que simbolizava sua possibilidade de pertencimento.

Se Júlio enlouquece diante da impossibilidade de casar-se, é precisamente isso que Carlos possui e com o que não se satisfaz. Conduzido por forças externas, não controla sua vida, apenas se deixa levar. Embora perceba a mediocridade de Arturo, Luciana e Ana, sua consciência não permite a compreensão do que lhe aflige.⁸ Vive em ambiguidade: “entregue àquela sociedade, mas não se aliena totalmente; ainda é capaz de reagir contra”.⁹ Diferente de Hilda, porém, não tem coragem para a ruptura definitiva; sua rebeldia atinge o limite da fuga, circular, seguida pelo inevitável retorno.

Enquanto *Os Verdes Anos* apresenta uma narrativa linear centrada no presente de Júlio, *São Paulo S.A.* se estrutura de forma fragmentária, sobrepondo passado, presente e futuro em um fluxo descontínuo de memória e consciência. Essa montagem reflete a própria instabilidade interna de Carlos, um personagem movido por forças externas e incapaz de controlar sua trajetória.¹⁰ O desajuste do protagonista é reiterado por planos de multidões no centro de São Paulo, acompanhadas por recurso de *voice over*, que expõem seu pensamento obsessivo em torno do trabalho, das relações pessoais e do recomeço. Um exemplo é a cena no Viaduto do Chá, em que seu monólogo interior é sobreposto a imagens de engrenagens e linhas de montagem. Vemos seu rosto cansado e confuso: Carlos é, ele próprio, uma engrenagem quebrada na grande máquina que impulsiona o Brasil: São Paulo.

Fragmentação da linguagem e instabilidade do discurso são aspectos que indicam certa concepção de personalidade, argumenta David Harvey, e esta personalidade carrega traços de esquizofrenia.¹¹ Não no sentido clínico, mas no que diz respeito à alienação e paranoia. Se entendemos a esquizofrenia como uma desordem linguística, uma espécie de ruptura na cadeia significativa de sentido de uma determinada sentença, o rompimento desta cadeia leva à esquizofrenia na forma de um “agregado de significantes distintos e não relacionados entre si”.¹² Tomando a narrativa fílmica como sentença, temos, então, passado, presente e futuro apresentados como momentos da existência de Carlos aparentemente desvinculados uns dos outros, suspensos no fluxo de consciência do personagem.

Apoiado em Fredric Jameson, Harvey diz que se a identidade pessoal é forjada pela unificação temporal do passado e do futuro com o presente diante de mim, “então a inabilidade de unificar passado, presente e futuro na sentença prenuncia uma inabilidade similar de ‘unificar o passado, o presente e o futuro de nossa própria experiência biográfica ou vida psíquica’”.¹³ A “experiência biográfica” e a “vida psíquica” de Carlos são representadas através de uma sucessão de momentos presentes contínuos, numa esquizofrenia externalizada

por meio da montagem fragmentária que impossibilita qualquer previsão de futuro e qualquer lastro com o passado. Não à toa “tudo parece ser ‘presente’ em *São Paulo S.A.*”¹⁴

Bernardet diz que “em sua falta de perspectiva própria, Carlos é assediado por suas lembranças, geralmente provocadas por acontecimentos ou sugestões presentes, sem que uma ordem precisa lhes possa ser dada. Antes ou depois, não faz diferença.”¹⁵ Aliás, vale notar que “antes” não existe. A narrativa ocorre entre 1957 e 1961, porém, não há elemento diegético que conecte Carlos ao passado anterior a isso. À diferença de Ana, cuja mãe vive num asilo, e Luciana, que cuja família nos é apresentada, do protagonista masculino nada se sabe sobre irmãos, pai ou mãe. Não há vínculo com o passado — como no caso de Júlio em Lisboa: Carlos flutua num presente contínuo, um presente notoriamente urbano e caótico.

Linear ou caótica, as narrativas de ambos os filmes são sublinhadas por um tema comum: o caminhar. O centro de São Paulo é palco das divagações solitárias e introspectivas de Carlos, mas é por lá que ele circula também na companhia de Ana, Hilda e Luciana. Em Lisboa, Júlio e Ilda são frequentemente vistos caminhando pelos bairros novos, pela Avenida Estados Unidos e pelos pontos turísticos mais famosos da cidade.

Com suas pernas, à deriva no território, os personagens traçam cartografias íntimas que se sobrepõem aos mapas concretos das cidades de Lisboa e São Paulo. Projetado na tela, o mundo exterior de cada personagem carrega consigo traços de paisagens internas, “emoções que se materializam em uma topografia movediça. Atravessar essa paisagem é visitar o fluxo e refluxo de uma psicogeografia pessoal, ainda que social.”¹⁶ A experiência do espectador é mediada pela experiência de mundo dos personagens principais, e esta, como vimos, pode ser pautada por um estado de esquizofrenia. A paisagem movente que temos diante dos olhos é uma espécie de amálgama que condensa a atmosfera social filtrada pela teia de memórias e emoções de Júlio e Carlos.

Considerando a psicogeografia como o estudo dos “efeitos específicos do ambiente geográfico, conscientemente organizados ou não, nas emoções e comportamento dos indivíduos”,¹⁷ percebemos que a paisagem urbana interfere profundamente na psique dos personagens e esta, por sua vez, reflete na geografia fílmica (inventada) dessas cidades — que é móvel, pois posta em marcha pelo caminhar. Remetendo à deriva situacionista, o ócio peripatético associado às divagações dos personagens pelas ruas, remapeia Lisboa e São Paulo continuamente.

Em ambos os filmes, as deambulações revelam paisagens marginais e vazios urbanos. Júlio habita um bairro de lata no limite entre o campo e a cidade, de onde observa os novos bairros de Lisboa; essa zona ambígua pode ser associada tanto aos dilemas da sociedade portuguesa quanto às suas próprias emoções. Já em *São Paulo S.A.*, os vazios são ainda mais frequentes: paisagens industriais em expansão, áreas abandonadas e estacionamentos se caracterizam por atmosferas etéreas que colocam o tempo em suspensão. Esses cenários simbolizam tanto a transformação urbana quanto a interioridade instável dos personagens, reforçando a sensação de crise que atravessa suas experiências.

A formulação de Ignasi de Solà-Morales para espaços desta natureza ajuda a compreender a relação entre paisagem urbana e a paisagem interior dos personagens. O *terrain vague* se mostra como uma porção de

terra vazia em que predomina o sentido de ausência, no entanto, esta terra não está morta: guarda em si a promessa, a possibilidade do encontro, conformando-se como um espaço do possível, da expectativa.¹⁸ São lugares obsoletos em que somente certos “valores residuais parecem se manter, apesar de sua completa desafeição da atividade da cidade. São, em definitiva, lugares externos, estranhos, que ficam fora dos circuitos, das estruturas produtivas”, conclui.¹⁹

Locais inóspitos e degradados, caracterizados pelo vazio ou, ainda, pela presença de entulho e lixo, constituem um tropo fundamental para os filmes brasileiros da época. Eles representam uma mudança da “estética da fome”, explorada pelo *cinema novo*, para uma “estética do lixo”, abordada pelo *cinema marginal*, caracterizando o que Ismail Xavier qualificou como “internalização estilística da crise” que “ressalta a dimensão grotesca de um momento histórico”.²⁰ Como exemplo, Solà-Morales cita áreas industriais, estações de trem, portos, zonas residenciais inseguras e lugares contaminados como espaços nos quais “a cidade já não se encontra ali.”²¹

Em *São Paulo S.A.* notamos certa congruência entre a natureza desses ambientes e a psique do protagonista: Carlos, habitante da metrópole, sente esses espaços como “reflexo da sua própria insegurança, do seu vago deambular por espaços sem limite que [...] constituem por sua vez uma expressão física do seu temor e insegurança, mas também uma expectativa do outro, do alternativo, do utópico, do porvir.”²² Com efeito, a insegurança, a impotência e o desajuste de Carlos resultarão, como veremos, na busca por um novo porvir utópico.

A semelhança entre a natureza do *terrain vague* de Solà-Morales e Carlos é notória. Ele diz que “a estranheza dos homens e mulheres contemporâneos é a estranheza ante eles mesmos, sua radical impossibilidade de se encontrar, de se localizar, de assumir sua interioridade como identidade”,²³ aspecto visivelmente presente em Carlos, cuja identidade, como vimos, é tão fragmentária quanto a montagem do filme. O ato derradeiro conduzido pela esquizofrenia do personagem pode ser encontrado no mesmo texto deste autor: “a segurança chama por uma vida de risco; o conforto sedentário chama por nomadismo desprotegido”.²⁴ Com esposa, filho, salário satisfatório e um bom apartamento, deixou-se levar pelas opções mais fáceis, sempre em busca de sossego. Cansado de viver a vida que não escolheu, Carlos quer recomeçar.

Na sequência final de *São Paulo S.A.*, a narrativa retorna à cena inicial, em que Carlos discute com Luciana dentro do apartamento do casal. Num gesto de individualismo, decide deixá-la e “recomeçar bem ou acabar de uma vez por todas”, agredindo a esposa antes de partir sem rumo. Com olhar vazio, atravessa a Praça Roosevelt, então um vasto estacionamento — verdadeiro *terrain vague* — cercado por carros que sugerem a desordem urbana e sua própria alienação. Embora tenha um Fusca, planeja roubar outro carro, gesto que resume sua debilidade: “perdido no meio de e por justamente aquilo que ele constrói, esmagado pela quantidade e pela produção em série, rouba o que fabrica. O plano condensa toda a situação de Carlos e sua impotência”²⁵, colocando-o em condição de semelhança com os automóveis: indiferente, frio, inanimado. Espelho invertido desta condição, após assassinar a namorada, Júlio foge, quebra a vitrine de um restaurante e adentra com as mãos ensanguentadas, para espanto dos clientes. Só então, “no confronto com aquele

inesperado público, se parece aperceber das consequências do seu ato, correndo para a rua e sendo bloqueado por um conjunto de carros, corolário da força opressora da cidade.”²⁶ Há certo antropomorfismo impresso neste amontoado de automóveis com faróis acesos que – como uma aglomeração de pessoas de olhos arregalados – analisa e julga o protagonista. Se Carlos pode se dar ao luxo de recomeçar, que chance tem Júlio de fazer o mesmo?

São Paulo S.A. é pautado pela temática da fuga mas, como vemos, num movimento circular, esta acaba sempre se convertendo numa espécie de retorno à estaca zero.²⁷ O *recomeçar* de Carlos guarda em si a ambivalência do termo: pode ser lido como *renovação*, mas também como a *repetição*. Isso fica claro nas sequências finais em que, após roubar o carro, o protagonista foge da grande cidade estrada afora. Já distante, sonolento, estaciona o veículo para dormir; na manhã seguinte, abandona o automóvel e segue viagem de carona num caminhão que tem como destino o exato ponto de partida do personagem.

A fuga é uma espécie de viagem e, enquanto metáfora, viajar envolve uma “jornada da individualidade, uma busca por identidade própria através de uma série de identificações culturais”²⁸, no entanto, se a viagem é circular, como é para Carlos, ela constitui um movimento falso, de retorno à casa (*domus*, compreendido no mais amplo sentido), que frustra qualquer expectativa de *renovação* de sua identidade, conduzindo, por sua vez, a uma *repetição* da mesma. Giuliana Bruno diz que se a viagem é simplesmente concebida como um “retorno à identidade, ou uma nostalgia da perda daquela identidade [...], *domus*, domesticidade e domesticação continuam a ser confundidos e atribuídos ao gênero feminino”. Segundo a autora, há um sentido de posse característico do homem viajante ao estabelecer um ponto de partida, uma origem que foi desfrutada, perdida e capaz de ser reconquistada – condição que não se aplica ao sujeito feminino pois, em termos psicanalíticos, este não tem a experiência da posse tampouco a possibilidade do retorno.²⁹

“A ansiedade do (homem) viajante é o medo de que, ao retornar, ele possa não encontrar a mesma casa/mulher/útero que deixou para trás”, comenta Bruno.³⁰ A historiadora diz ainda que quando visto simultaneamente como ponto de partida e de chegada, “*domus* representa a origem do sujeito: o útero do qual se origina e para o qual deseja retornar”.³¹ A ansiedade de Carlos, manifesta em seu desajuste diante da metrópole, de seu casamento, de seu trabalho e de suas relações sociais, resulta numa fuga (recomeçar como renovar) frustrada por um retorno (recomeçar como repetir) ao útero. Lembremos que Carlos casou-se em piloto automático, não tem nenhuma afeição à esposa ou ao filho, não tem família e não tem mãe. Porém, retorna. Repete um ciclo de volta ao útero, ao ventre daquela que o gerou: a cidade. São Paulo é mãe, Carlos, seu rebento.

NOTAS

¹ Jean-Claude Bernardet, “Cinema Marginal?,” *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 10 de junho de 2001, <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1006200107.htm>.

² Giuliana Bruno, *Atlas of Emotions. Journeys in Art, Architecture, and Film* (Londres: Verso, 2002), cap. 3, Kindle. Tradução do autor.

-
- ³ Jean-Claude Bernardet, *Brasil em tempo de cinema: ensaio sobre o cinema brasileiro de 1958 a 1966* (São Paulo: Companhia das Letras, 2007), 140.
- ⁴ Bernardet, *Brasil em tempo de cinema*, 138.
- ⁵ Luis Urbano, "Entre Dois Mundos: Arquitectura e Cinema em Portugal, 1959-1974" (Tese de Doutorado, FAUP, 2014), 189.
- ⁶ Urbano, "Entre Dois Mundos," 189.
- ⁷ Urbano, "Entre Dois Mundos," 191.
- ⁸ Bernardet, *Brasil em tempo de cinema*, 136.
- ⁹ Bernardet, *Brasil em tempo de cinema*, 136.
- ¹⁰ Bernardet, *Brasil em tempo de cinema*, 138.
- ¹¹ David Harvey, *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change* (Cambridge: Blackwell Publishers, 1989), 53. Tradução do autor.
- ¹² Harvey, *The Condition*, 53.
- ¹³ Fredric Jameson, "Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism," apud Harvey, *The Condition*, 53.
- ¹⁴ Waldir Salvadore, *São Paulo em Preto & Branco: Cinema e Sociedade nos anos 50 e 60* (São Paulo: Annablume, 2005), 130.
- ¹⁵ Bernardet, *Brasil em tempo de cinema*, 138.
- ¹⁶ Bruno, *Atlas of Emotions*, Prólogo.
- ¹⁷ Guy-Ernest Debord. "Introduction to a Critique of Urban Geography," *The Situationist International Text Library*, <http://library.nothingness.org/articles/SI/en/display/2>.
- ¹⁸ Ignasi de Solà-Morales, *Territorios*, (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002), 186-187. Tradução do autor
- ¹⁹ Solà-Morales, *Territorios*, 187.
- ²⁰ Ismail Xavier. *Alegorias do Subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal*, (São Paulo: Cosac Naify, 2012), 41.
- ²¹ Solà-Morales, *Territorios*, 187.
- ²² Solà-Morales, *Territorios*, 188.
- ²³ Solà-Morales, *Territorios*, 190.
- ²⁴ Solà-Morales, *Territorios*, 189.
- ²⁵ Bernardet, *Brasil em tempo de cinema*, 140.
- ²⁶ Urbano, "Entre Dois Mundos," 198-199.
- ²⁷ Salvadore, *São Paulo em Preto & Branco*, 140.
- ²⁸ Bruno, *Atlas of Emotions*, cap. 3.
- ²⁹ Bruno, *Atlas of Emotions*, cap. 3.
- ³⁰ Bruno, *Atlas of Emotions*, cap. 3.
- ³¹ Bruno, *Atlas of Emotions*, cap. 3.

BIOGRAFIA

Romullo Baratto Fontenelle é arquiteto formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre (2017) e doutor (2024) pela FAU USP com a tese *Comoções: imagens de São Paulo e outras viagens no cinema*, orientada por Marta Vieira Bogéa.